

ФУҚАРОЛИК, ИҚТИСОДИЙ, ЖИНОЯТ, МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИ ВА МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ КЎРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ЧИҚИМЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Нуритдинов Жамшидхон Мамутхонович

Адлия вазирлиги Юридик таълим
ва суд-экспертиза бошқарма бошлиғи
nurjam40@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11170906>

Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш, суд экспертлик фаолияти самарадорлигини ошириш, ушбу соҳани замонавий, юқори аниқликдаги таҳлил воситалари билан жиҳозлаш орқали одил судловни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Авалло шуни айтиш жоизки, мамлакатимизда давлат божига оид муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Солиқ кодекси, Фуқаролик процессуал кодекси ва “Давлат божи тўғрисида”ги бошқа қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади. Солиқ кодексининг 328-моддасида қайси ҳужжатлардан ва қандайасосда давлат божи ундирилиши белгилаб қўйилган. Давлат божи –амалгаоширилган қатор хизматлар, хусусан, суд томонидан даъво аризалари ва бошқа ҳужжатларнинг қабул қилиниши, фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш, қатор ҳужжатларни бериш, шунингдек, махсус ҳуқуқни берганлик учун ундириладиган тўловдир¹.

Суд-ҳуқуқ тизимини такомиллаштириш билан боғлиқ ислоҳотларнинг бир қисмини судлар фаолиятини замонавийлаштириш, улар фаолиятида электрон ҳужжат айланмаларини янада кенг жорий этиш муҳим қадамлар саналади. Шунингдек, мазкур соҳадаги янги ўзгаришлар қаторига давлат божи ва суд харажатлари билан боғлиқ бўлган ислоҳотларни ҳам киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Одил судловни процессуал чиқимларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Зеро, мазкур институт жиноят, фуқаролик, иқтисодий, маъмурий ишларини юритиш жараёнининг барча босқичларидаги процессуал ҳаракатларни амалга оширишни ташкилий-моддий жиҳатдан таъминлаш билан бирга, иштирокчиларнинг мулкий манфаатларини ҳимоялашга ҳам хизмат қилади.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, фуқаролик, иқтисодий, жиноят, маъмурий суд ишлари ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриш билан боғлиқ бўлган чиқимларнинг аҳамиятини қуйидагиларда кўриш мумкин:

- ишларни кўриб чиқиш учун зарурий шарт-шароитларни яратиб бериш;
- процесс иштирокчиларининг моддий манфаатларини самарали муҳофазалаш, бу ўз навбатида уларнинг процессларда тўлиқ ва ўз вақтида иштирокини таъминлайди;
- турли соҳага оид билим ва кўникмаларга эга бўлган мутахассислар ҳамда зарур маълумотга эга иштирокчиларни кўпроқ жалб этиш орқали иш сифатини ошириш;
- ишларни юритишда сарфланган харажатлар миқдорини аниқлаш ва уларни ундириб олишни таъминлаш.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Олий Суд Пленумининг "Жиноят ишлари бўйича процессуал чиқимларни ундириш амалиёти тўғрисида"ги қарорига мувофиқ

¹ Сулаймонова, Н. (2023). Проблемы взыскания судебных расходов в гражданских судах. *Общество и инновации*, 4(1/S), 182–185. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss1-pp182-185>

экспертларга, таржимонларга, мутахассисларга улар суриштирув, дастлабки тергов ёки судда ўз вазифаларини бажарганлиги учун тўланадиган ҳақдан, ана шу вазифалар хизмат топшириғи тартибида бажарилган ҳоллар бундан мустасно еканлиги алоҳида такидлаб ўтилган².

Бошқача айтганда, мазкур институт том маънода процесснинг молиявий воситаси бўлиб хизмат қилади. Бироқ, шунга қарамасдан, бугунги кунда процессуал чиқимлар институти амалда тўлиқ ишламаётганлиги бир неча бор маълум қилинган эди.

Натижада суд ва тергов органларига ишда кўмаклашувчи шахсларни жалб этишда турли хил қийинчиликлар туғдиришига, шунингдек, ишда иштирок этган шахсларнинг транспорт воситалари ва турар-жой билан боғлиқ харажатлари учун чиқимдор бўлишига олиб келган.

Шунингдек, муқаддам ушбу муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 3 июлдаги “Гувоҳлар, жабрланувчилар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар ва холисларнинг қилган харажатларини тўлаш тартиби ва миқдорлари тўғрисида”ги 661-ХП-сонли Қонуни³ (2022 йил 5 ноябрдан ўз кучини йўқотган) билан тартибга солинганди.

Мазкур Қонун билан белгиланган тўлов миқдорлари ҳамда тўлаб бериш тартиблари бугунги кун талабларига тўғри келмаслиги, муносабатлар аниқ ва батафсил белгиланмаганлиги сабабли аксарият ҳолларда тегишли тўловлар амалга оширилмасдан қолинганди.

Натижада ишда кўмаклашувчи шахслар томонидан тегишли хизматлар кўрсатилишига қарамасдан амалиётда уларга маблағлар тўлаб берилмаган.

Бу ўз навбатида иш юзасидан тергов ва суриштирув органлари томонидан ишга кўмаклашувчи шахсларни жалб қилишда турли хил қийинчиликлар ва тўсқинликларни юзага келтираётганди.

Мазкур муаммоларни ижобий ҳал этиш ҳамда ишга жалб қилинган шахсларга тўланиши лозим бўлган маблағларни тўланишига оид муносабатларни тўлиқ тартибга солинишини таъминлаш мақсадида, Адлия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги 2022 йил 3 августдаги ЎРҚ–786-сон Қонунининг 10-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПҚ–4125-сон қарори билан тасдиқланган 2019-2020 йилларда суд-экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича “Йўл харитаси”нинг 2-банди ижроси юзасидан Ҳукумат қарори лойиҳаси ишлаб чиқилган.

Ўз навбатида, бунинг натижасида, 2023 йилнинг 28 октябрь куни “Жабрланувчилар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар ва холисларга тўланиши лозим

² Sayfullayev, O. ., & Tojiboev, B. . (2022). PROTSUSSUAL CHIQIMLARNING DEMOKRATIK JAMIYAT UCHUN AHAMIYATI VA ZARURURIYLIGI. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(12 Special Issue), 246–249. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9227>

³ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 03.08.2022 йилдаги ЎРҚ-786-сон. “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”. билан ўз кучини йўқотган.

бўлган маблағларни ҳисоблаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 570-сон қарори қабул қилинди⁴.

Ҳукумат қарори билан тасдиқланган ушбу Низомга асосан бир қатор тартиблар ва қоидалар белгиланди.

Унда бир қатор қуйидаги янгиликлар мавжуд. Хусусан:

– жабрланувчилар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар, холисларга тўланадиган тўловлар ва қоплаб бериладиган харажатлар турлари назарда тутилди.

Хусусан, доимий яшаш жойлари узоқда бўлганлар учун келиб-кетиш харажатлари, меҳмонхона харажатлари, кундалик харажатлари, эксперт, таржимон, мутахассисга хизмат топшириғи билан боғлиқ бўлмаган вазифаларни бажарганлик учун тўловлар ҳамда доимий иш ҳақи олмайдиган жабрланувчилар, гувоҳлар ва холислар одатдаги машғулотида чалғитганлик учун тўловлар шулар жумласидандир.

– жабрланувчилар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар, холисларга тўланадиган тўловлар ва харажатларни қоплаш миқдорлари белгилаб берилди.

– жабрланувчилар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар ва холислар харажатларини қоплаш ва тўловларни амалга ошириш тартиби белгиланди.

– Низомга мувофиқ, масъул органлар (мансабдор шахслар) томонидан ишда иштирок этишга жалб этилган қуйидаги шахсларга ушбу Низомда белгиланган тартибда ҳақ тўлаб берилади:

а) жабрланувчилар ва ишга қўмаклашувчи шахсларга:

уларнинг доимий яшаш жойларидан ташқаридаги ҳудудларда ўтказиладиган процессуал ҳаракатларни амалга ошириш жойига келиб-кетиш харажатлари;

тураржой билан боғлиқ харажатлари (меҳмонхона ёки тураржой ижараси);

кундалик харажатлари;

б) эксперт, таржимон, мутахассисга ишда иштирок этишда ўз вазифаларини бажарганлиги учун, ушбу вазифалар хизмат топшириғи тартибда бажарилган ҳоллар бундан мустасно;

в) доимий иш ҳақи олмайдиган жабрланувчилар ва уларнинг қонуний вакили, гувоҳлар ва холисларга ишда иштирок этишга уларни одатдаги машғулотида қолдирилганлик (чалғитганлик) учун.

Низомга мувофиқ, агарда қонунчилик ҳужжатларида манфаатдор томонлар ўртасида шартнома тузилиши назарда тутилган бўлса, ишда иштирок этишга жалб этилганлик учун шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда ҳақ тўлаб берилади.

Мисол учун, баҳоловчиларни суд эксперти ёки мутахассис сифатида суд ва тергов органларига жалб қилишда “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги қонунига⁵ мувофиқ шартнома тузилиши керак эди, шу сабабли аксарият ҳолатлар бу каби мутахассисларни жалб қилинишида тўсқинликлар мавжуд эди.

Шу каби, мамлакатимиздаги нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари ҳам фаолият юритаётган бўлиб, улар шартнома асосида тадқиқотларни амалга ошириши сабабли,

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.10.2023 йилдаги 570-сон. “Жабрланувчилар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар ва холисларга тўланиши лозим бўлган маблағларни ҳисоблаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” билан ўз кучуни йўқотган.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 19.08.1999 йилдаги 811-И-сон. “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги қонуни

асосан Жиноят ва МЖТКга доир ишларда уларни жалб қилишда муаммолар мавжуд эди.

Низомда Ишга кўмаклашувчи шахслар ҳамда жабрланувчиларга тўланиши лозим бўлган харажатлар қуйидаги маблағлар ҳисобидан қопланади:

фуқаролик, иқтисодий ҳамда маъмурий суд ишлари бўйича тегишли илтимоснома билан мурожаат қилган тараф томонидан суднинг депозит ҳисобварағига олдиндан киритилган маблағлар;

жиноят ишлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан махсус ажратиладиган маблағлар;

маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича масъул органларнинг бюджет маблағлари бўйича харажатлар сметаларида назарда тутилган маблағлар ҳамда уларнинг бюджетдан ташқари маблағлари.

– Низомга кўра ишга кўмаклашувчи шахслар ҳамда жабрланувчилар:

а) процессуал ҳаракатларни амалга ошириш жойига келиб-кетиш харажатлари:

- умумий фойдаланиладиган транспортнинг барча турларида юриш (таксидан ташқари) қиймати;

- транспортда йўловчиларни давлат томонидан мажбурий суғурталаш бўйича тўловлар;

- тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлган тақдирда, йўлда юриш ҳужжатларини олдиндан сотиш, самолёт ва поездларда жойларни бронлаш хизматлари бўйича тўловлар;

- йўл ҳужжатлари мавжуд бўлмаган тақдирда, ҳар бир километрга базавий ҳисоблаш миқдорининг 0,1 фоизи миқдориди.

б) тураржой билан боғлиқ харажатлари (меҳмонхона ёки тураржой ижараси) тураржой билан боғлиқ харажатларини бир кунлик қоплаш (меҳмонхона ёки тураржой ижараси) миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг 1,5 бараваридан ошмаслиги лозим;

в) кундалик харажатлари учун ҳақ базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатан қуйидаги коэффицентларда, жами 0,35 гача миқдорда тўланади:

овқатланиш (алкоголь ва тамаки маҳсулотлари бундан мустасно) харажатларини тасдиқловчи ҳужжатлар (чеклар) тақдим этилганда — 0,25 гача миқдорда тўланади;

бошқа харажатлари учун — 0,10 миқдориди тўланади.

Тахминан, статистика бўйича суд харажатларининг 95 фоизи суд қарорлари билан ундирилади. Шунинг учун амалиётда суд чиқимларини ундириш хусусан гувоҳларга, экспертларга, мутахассисларга, таржимонларга тўланиши лозим бўлган суммаларни ундиришда кўпгина муаммолар мавжуд. Биргина экспертга тўланиши лозим бўлган суд чиқимини ундириш суд қарори билан амалга оширилишига қарамай, амалиётда экспертга қилган хизмати учун суд чиқимлари эксперт хулосаси бергунга қадар тўланади. Бу ҳам ўз навбатида муаммолар келиб чиқишига сабаб бўлади. Шунинг учун бу бўйича аниқ таклифлар асосида нормалар яратиш мақсадга мувофиқ⁶.

Мазкур тартиб келгусида фуқароларимизнинг Бош қомусимизда белгиланган ҳуқуқларини тўлиқ таъминланишига, процесс иштирокчиларининг моддий

⁶ Сулаймонова, Н. (2023). Проблемы взыскания судебных расходов в гражданских судах. *Общество и инновации*, 4(1/S), 182–185. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss1-pp182-185>

манфаатларини самарали муҳофазаланишига, зарур ҳолатларда жабрланувчилар, гувоҳлар, холисларни ҳамда мустақил экспертлар, мутахассислар, таржимонларни ишда иштирок этиши орқали одил судлов сифати оширилишига ҳамда судда тортишувчанлик институни янада таъминлашга хизмат қилади.

References:

1. Сулаймонова, Н. (2023). Проблемы взыскания судебных расходов в гражданских судах. Общество и инновации, 4(1/S), 182–185. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss1-pp182-185>
2. Sayfullayev, O. ., & Tojiboev, B. . (2022). PROTSESSUAL CHIQIMLARNING DEMOKRATIK JAMIYAT UCHUN ANAMIYATI VA ZARURURIYLIGI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(12 Special Issue), 246–249. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9227>
3. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 03.08.2022 йилдаги ЎРҚ-786-сон. “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.10.2023 йилдаги 570-сон. “Жабрланувчилар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар ва холисларга тўланиши лозим бўлган маблағларни ҳисоблаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”.
5. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 19.08.1999 йилдаги 811-І-сон. “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги қонуни.